

МЕСТО И РОЛЬ УЧЁТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Абдуғаниева Севара Абдухамидовна

Тошкент давлат аграр университети магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6793088>

Аннотация. Данный тезис посвящён роли учёта производственных затрат в управленческом учете как инструмента в повышении качества принимаемых управленческих решений, максимизировать результаты и сопротивляемость к рискам хозяйственной деятельности. В условиях рынка требуется дополнительная информация необходимого качества. В настоящее время возрастает актуальность эффективной системы управленческого учета.

Ключевые слова. Управленческий учёт на предприятии, производственные затраты, производственный учёт, факторы производства сельскохозяйственных предприятий, хозяйственная деятельность предприятия, совершенствование системы управления, планирование, калькулирование затрат.

Основная часть. Отдельное предприятие прежде всего является механизмом соединения и взаимодействия различных факторов производства, в результате чего создаётся определённый продукт производства. Далее данный продукт приобретает цену реализации, которая включает стоимость израсходованных на него факторов производства. Возникает объективная необходимость учёта затрат на использованные факторы производства, которые могут быть представлены в разнообразной форме, основанной на природных ресурсах, капитале (средства производства), труд и способность эффективного управления данными факторами производства.

Важным звеном в системе бухгалтерского учета, поэтому является производственный учёт, который взаимосвязан с финансовым учётом. В целом данные сферы бухгалтерского учёта имеют идентичное оформление стоимостной оценки хозяйственных операций. Таким образом, финансовое положение и финансовые показатели предприятия отражают производственный процесс с точки зрения рациональной организации производства продукции.

Производственный учет, с одной стороны, обеспечивает эффективность управления затратами для получения максимальной прибыли. С другой стороны, на базе производственного учёта формируется база показателей и контрольных индикаторов для дальнейшего прогнозирования хода производства, а также обеспечения информацией внешних заинтересованных участников рынка продукции, производимой данным предприятием.

Производственный учёт подразделяется на два основных направления, как аналитический учёт затрат и продукции, и как калькуляция себестоимости

продукции. Оба направления имеют различные цели, которые в системе управленческого учёта занимают взаимосвязанное отношение (см. таблица 1). Анализ производственных показателей и калькуляция себестоимости продукции предполагают стремление предприятия к снижению производственных затрат. Поэтому рациональная организация производственного учета предполагает определение объектов и способов учета затрат, объектов, единиц и форм калькулирования себестоимости продукции.

Таблица 1. Цели основных направлений производственного учёта

Цель аналитического учёта затрат и выхода продукции	Цель калькуляции себестоимости продукции
<ul style="list-style-type: none"> • текущий оперативный контроль затрат в местах их возникновения; • разграничение и измерение затрат по видам затрат, периоду времени, продукту или заказу; • выявление отклонений от норм и стандартов затрат и стандартных требований к готовой продукции. 	<ul style="list-style-type: none"> • группировка издержек в аналитических разрезах; • определение себестоимости продукции; • применение приемов и способов исчисления себестоимости единицы продукции (калькуляции).

Информацию о производственном учёте можно получить, обратившись к Постановлению Кабинета министров Республики Узбекистан от 5 февраля 1999 года № 54 «Об утверждении положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов».

В рамках данного положения установлены методологические основы определения затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и порядок формирования финансовых результатов хозяйствующих субъектов. Согласно положению, производственная себестоимость продукции (работ, услуг) группируется по следующим элементам:

- производственные материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов);
- затраты на оплату труда производственного характера;
- отчисления на социальное страхование, относящиеся к производству;
- амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения;
- прочие затраты производственного назначения.

Существенным признаком группировки затрат на производство является вид производства: основное производство, вспомогательные производства,

обслуживающие производства и хозяйства. Основное производство, как правило, направлено на рынок, имея решающее значение для предприятия. Сельскохозяйственные предприятия включают продукцию растениеводства, животноводства и промышленного производства, как переработка, обработка и т.п.

Вспомогательное производство обеспечивает основное производство определенными видами услуг или работ. Вспомогательное производство на сельскохозяйственных предприятиях чаще выступает как ремонтные работы для зданий и сооружений, машинно-тракторного парка, автомобильного транспорта, производства энергии, водоснабжения, гужевого транспорта, холодильного оборудования, приготовление пищи для работников и др.

Методом учета затрат на производство является совокупность приемов и способов определения производственных затрат, их достоверное и всестороннее отражение по объектам учета и объективное обобщение показателей. Методология различных приемов и способов учета затрат позволяет произвести их классификацию в двух вариантах. Касательно объектов учета затрат и целей контроля за их уровнем, прогнозирования и регулирования.

В сельском хозяйстве вполне применим простой и позаказный способ учета затрат, которые применяются для учёта затрат на завершённое производство. При этом все виды краткосрочных расходов, как электроснабжение, водоснабжение, топливо и другое относятся прямо на себестоимость отдельных видов продукции (услуг).

Позаказный способ учета применяется в производстве, где продукция носит характер отдельных заказов. По заказу локализуют и группируют прямые затраты на производство, они же (заказы) выступают признаками аналитических счетов по учету затрат, между которыми периодически распределяются косвенные расходы. На аналитических счетах последовательно собираются все затраты по данному заказу. До завершения заказа затраты на него представляют собой незавершенное производство, а после его завершения независимо от длительности его выполнения - себестоимость готового продукта.

Позаказный метод может использоваться в основных отраслях сельского хозяйства, где каждая культура или отдельный вид животных представляют собой производственный заказ. Например, при кластерной форме хозяйствования.

При отсутствии первичных данных и ввода в хозяйственную деятельность новых форм сельскохозяйственного производства, представляет интерес также

система нормативного учета. Нормативный учет в основном применяется двумя способами: учет фактических затрат относительно отклонений от установленных норм и нормативным способом. Первый даёт возможность оперативного контроля, а второй вносит доправки и корректировки в текущую документацию учёта производственных затрат, определение отклонений при калькулировании выхода продукции. В ходе осуществляемых преобразований в аграрной сфере в настоящее время нормативный учет и его элементы приобретают актуальность для повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий.

Цель данного тезиса состоит в актуализации вопросов учета затрат на производство в управлении предприятием. Учет затрат на производство в системе управления определяет информацию, формируемую в процессе производства. Целесообразно определения места учета затрат на производство в системе управленческой информации через вклад последнего в процессе принятия решений. Это связывают производственный учёт с управленческим учётом, увеличивает его значение в принятии управленческих решений на предприятии.

Процесс управления зависит от полной и достоверной информации, необходимой для принятия решений. Такую информацию предоставляет система бухгалтерского учета, которая включает систематизацию данных о производственном процессе на предприятия. Но в учете будущие операции не отражаются, и чтобы их определить, следует сделать определенные расчеты.

Управленческий учет представлен (рис. 1) как система информационного обеспечения принятия управленческих решений, включающая в себя как учетную информацию так и не учетную, полученную из различных источников, в том числе из массива данных, формируемых производственным учетом. Поэтому некоторые учёные разграничивают понятия “производственный учет” и “управленческий учет”. Например, К.Друри указывает, что под «производственным учетом» понимают сбор данных о затратах производства для оценки стоимости запасов продукции. Термин «управленческий учет» означает подготовку информации, необходимую для деятельности управленческого характера, такой, как принятие решений, планирование, контроль, и регулирование. Аналогичные мнения находим также у Ч.Хонгрена и Дж. Фостера, только в несколько отличаемой интерпретации. По их мнению, управленческий и производственный учет практически не отличаются, но «управленческий учет – это идентификация, измерение, сбор, систематизация, анализ, упорядочение, интерпретация и передача информации, необходимой

для управления какими-нибудь объектами. Главная цель производственного учета – калькулирование себестоимости продукции и услуг».

Представляется, что между учетом затрат производства (производственным учетом) и управленческим учетом есть существенное отличие: если первый занимается лишь фиксацией, сохранением и обработкой данных о затратах производства, то к функциям второго (управленческого учета) относится кроме учета затрат производства также и система планирования, контроля и принятия управленческих решений.

Отметим, что современная система учёта является в определенной степени гарантией эффективного управления производством. Внедрение бухгалтерских пакетов и программ позволяет автоматизировать не только бухгалтерский учет, но и систематизировать показатели в складском учете, снабжении и реализации продукции, товаров, отслеживать договоры, быстрее рассчитывать заработную плату, своевременно сдавать отчетность.

О приемлемости названия «управленческий учет» можно спорить, поскольку многообразие выполняемых системой управленческого учета функций выходит за рамки учетного комплекса, поэтому, на наш взгляд, более целесообразным в настоящий момент является название «система управления затратами».

Выводы. Сущность управленческой отчетности разные ученые определяют по-разному, однако существующие при этом расхождения не имеют решающего значения, так как в основе определений лежат единые подходы к назначению и содержанию отчетности. Вследствие этого управленческая отчетность определяется как система детальной и конкретной информации о предприятии, включая имущество, капитал, обязательства, доходы и расходы, хозяйственные процессы и результаты, служащей для планирования, организации, контроля и регулирования деятельности хозяйствующего субъекта. Актуальность учётной системы наиболее обуславливается спецификой сельскохозяйственного производства, которая в значительной степени зависит биологических, климатических и природных факторов производства.

Литература:

1. Акрамов Э. А. Анализ финансового состояния предприятий. Т: "Финансы". 2004. 402-с.
2. Управленческий анализ. Учебное пособие М.К. Пардаев, А.Х. Шалимов, И.Р. Пардаев, Дж.И. Исраилов; Ташкент: Изд-во "мир экономики и права", 2005. 336-с. В.107-108

3. Шароватова Е. А. «Методика управленческого учета затрат в рамках применения позаказного метода на промышленном предприятии». - 2015. - № 6. - С. 62-76.
4. Безруких П.С. «Организация бухгалтерского учета на предприятии». М.: Финансы, 2010. - 206 с.
- 5.Эргашева Ш.Т. Бухгалтерский учёт: Учебное пособие / Ш.Т. Эргашева; Т.: «IQTISOD-MOLIYA» , 180-192 с.